

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14148329>

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA SON SO‘Z TURKUMINI O‘RGATISH

Irkinova Muxlisa

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi
2-kurs talabasi

M.A. Hamrayev

Ilmiy rahbar: Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti
Boshlang‘ich fakulteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi
E-mail: m.a.hamrayev@gmail.com

Annotatsiya: *Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari son so‘z turkumlari haqida boshlang‘ich tushunchalarga ega bo‘lishlari zarur hisoblanadi. Boshlang‘ich sinflarda yozma va og‘zaki nutqning to‘g‘ri bo‘lishi, nutqning aniq va xatosiz bo‘lishida son so‘z turkumlarining o‘rni katta. Bu maqola boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga son so‘z turkumini o‘rgatish metodikasi haqida.*

Kalit so‘zlar: *Arab raqamlari, rim raqamlari, son so‘z turkumi, miqdor sonlar, tartib sonlar.*

Аннотация: *Учащимся начальной школы необходимо иметь базовые представления о лексике. В младших классах большую роль в воспитании играет правильность письменной и устной речи, четкая и безошибочная речевая лексика. числовой словарный запас для учащихся начальной школы.*

Ключевые слова: *арабские цифры, римские цифры, числовой словарь, количественные числительные, порядковые числительные.*

Abstract: *It is necessary for elementary school students to have basic understanding of vocabulary. In elementary grades, the correctness of written and oral speech, clear and error-free speech vocabulary has a great role in education. This article is about the methodology of teaching number vocabulary to elementary school students.*

Key words: *Arabic numerals, Roman numerals, number vocabulary, quantitative numbers, ordinal numbers.*

Boshlang'ich sinflarda miqdor haqida tushunchalar aynan son so'z turkumi orqali o'quvchilarga o'rgatiladi.

Boshlang'ich ta'limda son uch yo'nalishda o'rganiladi:

1. Sonlarning talaffuzi va ma'nosi ustida ishlash.
2. Sonning grammatik shakllari ustida ishlash.
3. Sonlarning imlosi ustida ishlash.

Son boshlang'ich sinflarda quyidagi izchillikda o'rganiladi:

2-sinfda nechta?, qancha? so'roqlariga javob bo'lib, shaxs va narsaning sanog'ini, nechanchi? so'rog'iga javob bo'lib, shaxs va narsaning tartibini bildirishi;

3-sinfda „Son - so'z turkumi" tushunchasi kiritiladi. O'quvchilarda son predmetning miqdorini bildirishini otga bog'lanib kelishi yordamida aniqlash ko'nikmasi o'stiriladi. Bularni o'rganishda sonning leksik xususiyatlariga asoslaniladi. Sonning leksik ma'nosi uni ot bilan bog'liq holda o'rganishni taqozo etadi.

4-sinfda sanoq va tartib sonlar, tartib sonlarning harf, rim va arab raqamlari bilan yozilishi, qo'sh undoshli sonlarning, grammatik shakllangan sonlarning (ikkov, o'ntacha, beshtadan) imlosi, sonlarning gramm, kilogramm, metr, litr, so'm, tiyin so'zlari bilan qo'llanishi va shu so'z bilan bitta so'roqqa javob bo'lishi o'rganiladi. O'quvchilarning sonlarni otga bog'lanishi, so'roqlar yordamida sonni o'zi bog'langan so'z bilan ko'chirish ko'nikmalari o'stiriladi.

Son ustida ishlash dastur talabiga ko'ra 1-sinf dan boshlansa ham, uni o'rganish jarayoni, metodik jihatdan 4 bosqichga bo'linadi. Son boshlang'ich ta'limda elementar nazariy tushunchalar asosida amaliy o'rganiladi. Lekin 1-bosqichni to'liq ma'noda sonni amaliy o'rganish bosqichi deb nomlaymiz. Chunki bu bosqichda umuman nazariyasiz son ustida ishlanadi va bu 1-sinfning savod o'rgatish va 1-sinfning 2-yarmiga to'g'ri keladi. Bu bosqich sonni o'rganuvchi keyingi bosqichlarga zamin tayyorlaydi. Ma'lumki, savod o'rgatish davrida o'quvchilar bilan kundalik ishlar, rasmlar, predmetlar, mavzular yuzasidan og'zaki savol-javoblar o'tkaziladi. Masalan: „Bugun nechanchi sana? Biz nechanchi asrda yashayapmiz? Bu yil nechanchi yil? Darsga nechta o'quvchi kelmadi? Bir yil necha faslga bo'linadi? Yilning birinchi fasli qaysi?" yoki mantiqiy mashqlar ishlash bilan bog'liq holda: „Xonadoningizda

nechta uy hayvoni bor? Nечta yowoyi hayvon nomini bilasiz?" kabi. Mavzular bilan bog'liq holda, „Oila" mavzusida: „Oilangizda nechta kishi yashaydi? Nечta akangiz (yo ukangiz, yoki opa-singlingiz) bor? Siz oilada nechanchi farzandsiz? Nечanchi yilda tug'ilgansiz? Hozir nechanchi sinfda o'qiyapsiz?" yoki O tovushi va O o harfi bilan tanishtirishda: Osmonda nechta oy bor?, Nечta yulduz bor? (Bolani o'ylashga majbur qiladi), Nечta yulduzning nomini bilasiz?" kabi.

1-sinfning ikkinchi yarmida mashq ishlash paytida „Gapda nechta *kim?* so'rog'iga javob bo'lgan so'z bor? Nечta unli bor? Nечta undosh bor? Berilgan so'z nechta bo'g'inga bo'linadi?" kabi savollarga javob olinadi. Bu bosqichda aralash berilgan so'zlardan gap tuzdirish, mashq matnidan gaplar sonini, gapda so'zlar sonini, so'zdagi bo'g'in yoki tovush sonini aniqlatish, ba'zan tahlilni yozma tarzda bajarish (5ta unli bor, beshta bo'g'in bor) kabi mashq turlari qo'llaniladi. Bunda „Predmet (nomi)ga bog'lanib kelgan so'zga so'roq berib ko'r-chi? U nimani bildiriyapti?" kabi savollardan foydalaniladi.

2-bosqich 2-sinfga to'g'ri keladi. Bu bosqichda asosan ikki vazifa bajariladi: 1. *Nечta?*, *qancha?* so'roqlariga javob bo'lib, shaxs va narsalarning sanog'ini: *nechanchi?* so'rog'iga javob bo'lib, shaxs va narsalar tartibini bildirgan so'zlar haqida elementar nazariy tushunchani shakllantirish;

2. Sonlarga so'roq bera olish, ularning nimani bildirishini ayta olish, ulardan foydalanib o'z fikrini aniq ifodalash. mazmunga mos holda sonlarni o'rinli qo'llash (*o'nta o'quvchi*, *o'ntacha o'quvchi* kabi) ko'nikmasini o'stirish, lug'atlardan foydalana olish qobiliyatini shakllantirish.

Bu bilim va ko'nikmalar mashqlar bajarish bilan mustahkamlab boriladi. Dastlabki mashqlar tayyor materialdan sonni aniqlashga va izohlashga qaratiladi, keyingi mashqlar esa fikrni va izlanishni talab etadi. Mashqlar muayyan izchillikda bir tizimni tashkil etishi lozim:

1. Ajratib ko'rsatilgan so'zlarga *nechta?*, *qancha?* so'roqlaridan birini bering, shu so'z nimani bildirayotganini ayting.

2. Ajratib ko'rsatilgan so'zga so'roq bering, nimani bildirishini ayting.

3. Sanoq (yoki tartib) bildirgan so'zlarni nechta?, qancha? so'roqlari yordamida aniqlang.

4. Sanoq bildirgan so'zlarni so'roqlar yordamida aniqlang.

5. Tartib bildirgan sonlarni nechanchi? so'rog'i yordamida aniqlang.

6. Nuqtalar o'rniga so'roqlarga mos so'n qo'yib o'qing.

7. Rasm asosida (matnni qayta hikoyalash asosida) bog'lanishli nutq tuzing. Unda sanoq, tartib bildiruvchi so'zlardan foydalaning. Mashqda qo'llanilgan sonlarning talaffuzi, imlosi va ma'nosi ustida ishlanadi. Ko'rinib turibdiki, mashq shartlari soddadan murakkabga tamoyiliga asoslangan.

3-bosqichda (3-sinf) „Son“ tushunchasini shakllantirish hamda o'quvchilar nutqini yangi sonlar bilan boyitib borish, fikrini aniq ifodalash uchun gap va matn mazmuniga mos sonlar tanlash, ularni o'rinli qo'llash ko'nikmasi o'stiriladi.

„Son“ tushunchasini shakllantirish o'quvchilarning shaxs va narsalarning sanog'ini, tartibini O'quvchilar bilimini yetarli darajaga keltirish maqsadida sonlar ishtirok etgan gaplar asosida kuzatish, aniqlash, guruhlash va umumlashtirish faoliyati ishga solinadi. Masalan: „Ma'rifat xonasiga o'quvchilar keldilar. Ikkita o'quvchi 2-sinfda o'qiydi. 4 ta o'quvchi 3-sinfda o'qiydi“.

O'quvchilar o'qituvchining topshirig'i asosida *ikkita* (nechta?), *to'rtta* (nechta?) so'zlari sanoq, *ikkinchi*, *uchinchi* (nechanchi?) so'zlari tartib bildirayotganini aniqlaydilar va ularni guruhlaydilar (sanoq bildiruvchi so'zlar, tartib bildiruvchi so'zlar). Shuning ichida umumlashtirish ham amalga oshiriladi. Sonning leksik ma'nolari bilan uning grammatik xususiyatlari ham qayd etiladi: narsa, shaxs bildirgan so'zlarga bog'lanib-keladi, tartib bildirgan so'z *-nchi*, *-inchi* qo'shimchasini oladi va hokazo.

„Son — so'z turkumi“ sifatida unga xos bo'lgan quyidagi xususiyatlar ajratiladi:

a) shaxs; b) narsalarning sanog'ini, tartibini bildiradi va *nechta?*, *qancha?*, *nechanchi?* so'roqlariga javob bo'ladi; d) gapda otga bog'lanib keladi; e) gapda ikkinchi darajali bo'lak vazifasida keladi.

Bu bosqichda og'zaki va yozma shakldagi ijodiy yozma ishlar (tabiat, yil fasllari, qushlar,

hayvonlar, o'simliklar haqida kichik hikoya tuzish) o'tkaziladi, o'quvchilarning sonlardan o'rinli va savodli foydalanishlariga diqqat qaratiladi. Son bilan shakldosh so'zlar o'quvchilarga aniqlatiladi, ma'nosi izohlatiladi: *uch-uch, yuz-yuz, qirq-qirq* kabi.

4-bosqichda eng asosiy e'tibor sonlarning imlosiga qaratiladi, ya'ni sonlarning har bir qismini alohida yozish (*yetti, yigirma yetti*), chiziqchasiz va chiziqcha bilan yozish (*7 o'quvchi, 7-sinf, X sessiya, 8-dekabr, 1992-yil*), qo'shimcha qo'shilgandan keyin son o'zagidagi o'zgarishlarni yozuvda to'g'ri ifodalash (*ikki+ov=ikkov, yetti+ov=yettov, ikki+ala=ikkala*), qo'sh undoshli sonlarning yozilishi (*ikki, yetti, sakkiz, o'ttiz*), sonlarning *gramm, kilogramm, metr, litr* so'zlari bilan qo'llanishi yangi bilim sifatida o'rganiladi. Sonning 3-bosqichda o'rganilgan grammatik xususiyatlari bu bosqichda asosan mustahkamlanadi.

Sonning ma'no turlari. Sonlar ma'no jihatdan, dastlab, ikki guruhga bo'linadi: 1) miqdor son, 2) tartib son.

Miqdor sonlar narsani sanash, donalash, taxminlash, taqsimlashga asoslangan umumiy qiymatini ifodalash uchun xizmat qiladi. Miqdor sonlar narsaning qiymatini ifodalash xususiyatiga ko'ra uch guruhni tashkil qiladi: a) butun son narsa-buyumning miqdoriy butunligini ifodalaydi: *bir kishi, uch o'rtoq, ikkita daraxt kabi*; b) kasr sonlar butun miqdorning qismini ifodalash uchun xizmat qiladi. Ular ko'pincha bir necha sonning sintaktik usul asosida birikishdan hosil bo'ladi: to'rt dan bir, uchdan ikki. Shuningdek, kasr sonlar *yarim, chorak, nim chorak* kabi so'zlar vositasida ham ifodalanadi; d) aralash sonlar butun va kasr sonlarning birligi asosida hosil bo'ladi: *bir yarim, ikki butun o'ndan besh*.

Sonlar tuzilish jihatdan quyidagi turlarga bo'linadi:

1. Sodda sonlar bir o'zakdan iborat bo'ladi: *bir, uch*.
2. Qo'shma sonlar ikki yoki undan ortiq sonning birga yozilishidan tuziladi: *o'n uch, bir yuz o'n sakkiz*.
3. Juft sonlar ikkita turli o'zakning juftlashishidan tuziladi: *besh-olti, yetti-sakkiz, o'n besh o'n olti*.
4. Takroriy sonlar bir o'zakning takrorlanishidan tuziladi: *ikki – ikki, to'rtta – to'rtta, o'nta – o'nta*.

Juft va takroriy sonlar chiziqcha bilan yoziladi.

Boshlang'ich sinflarda son so'z turkumini o'rgatish bo'yicha quyidagi metoddan foydalanish mumkin. Ushbu metod ochiq darslardan guruhlar o'rtasida o'tkazilsa yanada qiziqroq bo'ladi.

'Savatcha' metodi. Bu metodda doskaga ikkita savatcha yopishtiriladi. Va ularning biriga arab raqamlari va ikkinchisiga rim raqamlari deb yoziladi. O'quvchilarga rangli qog'ozlardan yasalgan mevalar tarqatiladi va mevalarda sonlar aks ettiriladi. Har bir o'quvchi o'zidagi mevalardagi sonlar qaysi savatga mos kelishini bilib doskaga chiqib savatlarga solishadi.

Bu metod orqali o'quvchilar rim va arab raqamlarini bir biridan yozilish farqini bilib olishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. K. Qosimova/ S. Matchonov, X.G'ulomova, Sh. Yo'ldosheva. Ona tili o'qitish metodikasi. 2009. 261- bet.
2. Hamrayev Madrim, Shodmonqulova Dilorom, Dosanov Nuriddin. Ona tili va bolalar adabiyoti (1-qism : ONA TILI).2022.107-bet.
3. A. G'ulomov. Ona tili o'qitish prinsiplari va metodlari.t.: " O'qituvchi", 1992.
4. Internet resursi (abiturtest.uz)